

Schwangerenvorsorge neu gedacht – Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie zur Implementierung eines neuen Versorgungskonzepts – die Perspektive der Hebammen

Katja Stahl¹, Rainhild Schäfers²

¹Universität zu Lübeck, Institut für Gesundheitswissenschaften, FB Hebammenwissenschaft

²Universität Münster, Institut für Hebammenwissenschaft

Hintergrund: Zu den Besonderheiten der gesundheitlichen Versorgung im Bereich der Schwangerschaft gehört, dass sie sich an gesunde Personen richtet und neben den geburtshilflichen Fachärzt*innen mit Hebammen eine zweite Berufsgruppe für die Schwangerenvorsorge (SV) zugelassen ist. Die Schwangeren haben einen uneingeschränkten Anspruch auf die Versorgung durch beide Berufsgruppen. Historisch gewachsen nimmt die Mehrzahl der Schwangeren (98%) die SV bei einem*r Frauenärzt*in wahr. Unabhängig von der Berufsgruppe findet die traditionelle Form der Schwangerenvorsorge in Form individueller Eins-zu-Eins-Konsultationen statt. Trotz der fast lückenlosen Inanspruchnahme der SV liegt Deutschland bei der Rate von Früh- und Totgeburten im internationalen Vergleich im Mittelfeld. In der Forschung zu dem international unter dem Namen CenteringPregnancy® bekannt gewordenen SV-Konzept verdichten sich die Hinweise, dass dieses Konzept das Potenzial hat, Risikofaktoren für diese und andere unerwünschte klinische Outcomes positiv zu beeinflussen. Darüber hinaus korreliert es mit besseren psychosozialen Outcomes. Das Konzept kombiniert Elemente der traditionellen SV mit einem stärker schwangerenzentrierten Ansatz, Eins-zu-Eins-Konsultationen werden ersetzt durch Gruppentermine.

Zielsetzung: Ist das Modell der Gruppentermine aus Sicht der Gruppenleitenden sowie der Schwangeren akzeptabel, angemessen und in der geplanten Form machbar und umsetzbar? Sind Output-, Prozess- und Outcome-Evaluation in der geplanten Form machbar?

Methode: Durchführung und Evaluation von 7 Gruppen mit je 8-12 Schwangeren. Primäre Zielgrößen: Inanspruchnahme und Adhärenz; Akzeptabilität, Angemessenheit, Umsetzbarkeit, Umsetzungstreue. Im Rahmen von leitfadengestützten Fokusgruppeninterviews (FGI) mit je 6-9 Hebammen wurden vor Beginn der ersten Gruppe sowie nach Abschluss der letzten Gruppe Akzeptabilität, Angemessenheit, Umsetzbarkeit und Umsetzungstreue untersucht. Die Durchführung wurde nach jedem Gruppentermin von den Gruppenleitenden evaluiert. Inanspruchnahme und Adhärenz wurden über die Dokumentation der Teilnahme an den Gruppenterminen untersucht. Akzeptabilität, Machbarkeit und Angemessenheit mit der Versorgung aus Sicht der Schwangeren wurden mittels Online-Survey analysiert. Die FGI wurden inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Analyse der Adhärenz, der Prozessevaluation der Gruppenleitenden sowie der Ergebnisse des Online-Surveys erfolgt mittels deskriptiver Statistik. Vorgestellt werden hier die Ergebnisse zur Akzeptabilität und Umsetzungstreue aus Sicht der Hebammen.

Ergebnisse: Die Akzeptabilität des Modells bei den Hebammen erwies sich als sehr hoch. Im deutschen Kontext birgt das Modell das Potenzial, Hebammenvorsorge zu stärken, da die regelmäßige Inanspruchnahme seltener aktiv nachgehalten werden muss und der Bekanntheitsgrad steigt. Auch die Veränderung der Rolle der alleinigen Expert*in zum Facilitator wurde als bereichernd und entlastend erlebt. Die Umsetzungstreue mit Blick auf die drei zentralen Elemente des Modells sowie die Beteiligung der Schwangeren war hoch, Anpassungen an den lokalen Kontext erschienen in geringem Umfang wünschenswert. Routine in Akquise und Durchführung stellte sich schnell ein. Die Hebammen sprachen sich für ein Upscaling des Modells aus.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse zur Inanspruchnahme und Adhärenz werden an anderer Stelle berichtet und haben gezeigt, dass das Konzept von den Schwangeren gut angenommen wird. Die Angaben der Hebammen geben weitere wichtige Hinweise für eine erfolgreiche Umsetzung einer sich anschließenden Wirksamkeitsstudie sowie zu den Erfolgsfaktoren und Herausforderungen einer Implementierung.